

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और उर्राँवों में टाना भगत गोत्र रखने वालों का योगदान

नवल रोहित तिकी

विष्वविद्यालय इतिहास विभाग
राँची विष्वविद्यालय, राँची (झारखण्ड)

Corresponding Author- नवल रोहित तिकी

Email: - nawlirtirkey@gmail.com

सारांश:

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई चरणों से होकर गुजरा। गांधी जी द्वारा भारतीय राजनीति का नेतृत्व संभालने से राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन, गण और मन का आंदोलन बना दिया। गांधी जी ने आंदोलन को आग बढ़ाने के लिए जिस सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह का प्रयोग किया था। उसकी पूर्व प्रतिध्वनि झारखंड में हो चुके थे। छोटा नागपुर में हुए विभिन्न आंदोलन एवं विद्रोह ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश विरोध की जो दीपशिखा प्रचलित की थी। वह टाना भगत की अहिंसा गतिविधियों से होकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक वृहद राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विकसित हुई। वस्तुतः महात्मा गांधी के अहिंसा एवं सत्याग्रह के आमोद अस्त्रों के प्रयोग से पहले ही नागपुर के आदिवसी इसका प्रयोग जमींदारों, मिशनरियों एवं सरकार के विरुद्ध कर चुके थे।¹ उनमें टाना भगत आंदोलन सर्व प्रमुख था। इस आंदोलन के जनक जतरा भगत थे। जिनका मूल नाम जतरा कछुवा था।² छोटा नागपुर पठार में बसे उर्राँवों की अपनी परंपरागत भूमि व्यवस्था रही थी। जो प्रत्येक वंशों या कुलों की भूईंहरी कहलाती है।³ गांव प्रशासन के लिए ग्राम पंचायत एवं अन्तर ग्रामों में पड़हा पंचायत की व्यवस्था थी। अंग्रेजों ने यहां पर जैसे ही भूमि व्यवस्था स्थापित किए उससे यहां के पारंपरिक व्यवस्था धीरे-धीरे नष्ट होने लगी। बाहर से आए हुए लोगों ने भूईंहरी और खूंटकट्टी जमीन पर जोर जबर जस्ती से कब्जा करने लगे। इसका प्रभाव जनजातियों के आर्थिक जीवन के साथ-साथ सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा।⁴

इन्हीं परिस्थितियों में जतरा उर्राँव ने अप्रैल 1914 में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की। उनके सिद्धांतों और विचारों से प्रभावित होकर कई लोग उसके आंदोलन से जुड़ते चले गए। यह आन्दोलन दो चरणों से होकर गुजरा। पहला चरण परिष्कार और परिहार से संबंध था। इस चरण में कष्ट पहुंचाने वाले दुष्ट आत्माओं और बोंगाओं का विनाश और निष्कासन किया गया। पुरानी परंपराओं और रीति रिवाज का परित्याग किया। जिन्होंने आदिवासियों का जीवन निम्न स्तरीय बना दिया था। दूसरा चरण आचरण संबंधी विषय नियमों का निर्धारण और नए धर्म का संगठन और उसे निष्चित रूप देना रहा था। इसके लिए वे एकत्रित होकर धर्मष की प्रार्थना करते थे और विषय भक्ति से संपन्न व्यक्तियों जैसे बिरसा भगवान तक की प्रार्थना की जाती थी यहां तक कि जर्मन बाबा का भी आह्वान किया जाता था।⁵ उर्राँवों के बीच जल्द ही जतरा कछुवा अब जतरा भगत बन गया और उनके अनुयायी टाना भगत कहलाए।⁶ जिन्होंने अपना गोत्र टाना भगत कर लिया।

यह आन्दोलन सम्पूर्ण उर्राँव प्रदेश में फैल गया। लोगों ने जमींदारों और गैर आदिवासियों के यहां काम करना बंद कर दिया। अपने अनुयायियों को काम करने से रोकने के अपराध में जतरा भगत को उसके सासत अनुयायियों के साथ गुमला के अनुमंडल पदाधिकारी की कचहरी में मुकदमा चलाया गया। 1916 ई. में जतरा भगत को एक वर्ष की सजा हुई और बाद में उसे इस शर्त पर छोड़ा गया कि वह अपने नए सिद्धांतों का प्रचार नहीं करेगा और शांति बनाए रखेगा

किंतु जेल से बाहर जाने के डेढ़ माह के भीतर उसकी मृत्यु हो गई।⁷

जतरा भगत के शान्त हो जाने के बाद भी आंदोलन फलता फूलता रहा। अपने गुरु की प्रेरणा से अनुयायियों ने आन्दोलन को जारी रखा। जतरा भगत के समकालीन महिला देवमनिया सिसई थाना क्षेत्र में आन्दोलन से संबद्ध रही थी। मांडर क्षेत्र में षिबू भगत, घाघरा क्षेत्र में बलराम भगत और विषुनपुर क्षेत्र में भीखू भगत आन्दोलन का प्रचार प्रसार करते रहे। धीरे-धीरे यह आंदोलन जमींदार, मिशन एवं ब्रिटिश विरोधी बन गया।⁸ आन्दोलन को रोकना कठिन हो गया।

आन्दोलन के तृतीय चरण तक टाना भगत यह समझ चुके थे कि आन्दोलन करने से ही उनके भूमि अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा नहीं हो सकती है। इसके लिए राजनीतिक आधार की आवश्यकता है। टाना भगत 1917 ईस्वी में गांधीजी के संपर्क में आए। राँची में गांधी जी का भाषण सुनकर ये लोग अत्यन्त प्रभावित हुए। अपने गुरु जतरा भगत के विचारों से समानता देखकर वे राष्ट्रीय आंदोलन की ओर उन्मुख हुए। टाना भगतों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल हो गये। अब इनकी खादी, कांग्रेस और तिरंगा के प्रति आस्था जागी। इन लोगों ने गांधीजी के असहयोग आंदोलन में सहर्ष भाग लिया।⁹

1920-21 ई. में गांधीजी का झारखंड आगमन हुआ। गांधी जी राँची के भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे थे। इसी धर्मशाला के सामने लंका शायर मैनचेस्टर मिलों के विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। आदिवासी लोगों ने खादी धारण का व्रत लिया और

चरखा चलाने लगे। गांधी जी का टाना भगतों से सम्पर्क हुआ। टाना भगत दल के दल गांधी जी के शिष्य बनते गए। खादी बुनना, पहनना, पैसा दो पैसा जो भी इनके पास था उसे गांधी जी को समर्पित कर देते थे। असहयोग आंदोलन के क्रम में इन्होंने अंग्रेजी सरकार को कर देना बंद कर दिया। फलस्वरूप उनकी जमीन जब्त की गई। गांधी जी ने स्वीकारा की उनके सभी शिष्यों में टाना भगत सर्वोत्कृष्ट थे।¹⁰

1920 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ टाना भगत इस अधिवेशन में शामिल हुए। उन पर गांधी जी के विचारों और आर्थिक स्वावलंबन के प्रतीक खादी का गहरा प्रभाव पड़ा। आदिवासी अधिवेशन से लौट गए। पलामू केंड ग्राम निवासी आदिवासी नेता धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में पलामू के किला में एक सभा किया गया। लोगों ने सभा निर्णयानुसार कपास की खेती के लिए एक ही दिन में हजारों पेड़ काट डाले गए। हनी सिंह को पलामू का राजा घोषित किया गया। उसके नेतृत्व में आदिवासियों का एक विषाल जुलूस डाल्टनगंज पहुंचा लेकिन इसे लाठीचार्ज कर बिखेर दिया गया।¹¹

1921 ई. में असहयोग आंदोलन के दौरान पूरा झारखंड उद्वेलित था। गांधीजी के नैतिक नेतृत्व का टाना भगतों पर ऐसा सृजनात्मक प्रभाव पड़ा कि आंदोलन के तहत कई स्थानों में शराब की भट्टियों को तोड़ डाला गया और उन्हें जबरन बंद कराया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में अनेक गांव में पंचायतों की स्थापना हुई और ग्रामीण अपने झगड़ों को स्वयं निपटाने की कोशिश करने लगे।¹² 1922 ई. में कांग्रेस के गया अधिवेशन में टाना भगतों ने भाग लिया। वहां उन्होंने जो कुछ देखा और सुना उससे बड़े प्रभावित हुए। गांधी के सच्चे अनुयायी सभी टाना भगत खादी वस्त्र और गांधी टोपी धारण करते थे। वे अपने साथ कांग्रेस का तिरंगा रखते थे। जब राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा के लिए नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ तो उसमें टाना भगत भी संख्या में शामिल हुए।¹³

असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद कांग्रेस में विभाजन हो गया और स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। 1923 ई. में जब प्रांतीय लेजिसलेटिव काउंसिल बनी, तो कृष्ण बल्लभ सहाय स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि रूप में ही चुने गए।¹⁴ 1925 में गांधीजी झारखंड आए तो उनका हजारीबाग में भाषण हुआ। गांधी जी की इच्छा थी कि भारत के प्रत्येक जिला मुख्यालय में पहुंचे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका किन्तु वे झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में पहुंच गए। वह टाना भगतों के क्षेत्र में भी गए और उनकी देशभक्ति से बहुत प्रसन्न हुए।

गांधी जी के नेतृत्व में पुरे देश में 1930 ई. में सविनय अवज्ञा आन्दोलन की शुरुआत हुई। आन्दोलन में झारखण्ड ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कांग्रेस

कार्य समिति की जनवरी 1930 ई. की बैठक में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। झारखण्ड में भी 26 जनवरी 1930 ई. को नगर नगर में पूर्ण स्वाधीनता दिवस अत्यन्त उत्साहपूर्वक मनाया गया। इससे संबंध कार्यक्रमों में आदिवासी भी भारी संख्या में शामिल हुए। रांची का तरुण संघ समारोह में सबसे आगे था।¹⁵

महात्मा गांधी द्वारा 6 अप्रैल 1930 ई. को नमक कानून तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई तो झारखंड में 13 अप्रैल को दो सौ लोगों ने पचास स्थानों पर नमक बनाया। सरकार नेताओं को गिरफ्तार करती थी। फिर भी नमक सत्याग्रह चलता रहा। आंदोलन के क्रम में रांची, सिल्ली, गुमला, चुटिया, कुडू, लोहरदगा तथा बेड़ों में कई सभाएं हुई। प्रायः सौ टाना भगतों और कांग्रेसियों द्वारा जुलूस निकाला गया।¹⁶ आन्दोलन के दौरान 2 जून को चालीस टाना भगतों ने रांची में जुलूस निकाला उनमें से आठ को बंदी बना लिया गया। 23 जुलाई को कुछ टाना भगत झंडा सहित कचहरी परिसर में देखे गए। गोसनर हाई स्कूल के छात्र आनंद कुमार जगन्नाथपुर मेले के अवसर पर शराब की दुकान पर टाना भगतों के साथ पिकेटिंग कर रहा था पुलिस ने लाठी चार्ज किया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। मांडर थाना के करकट गांव के तीन टाना भगत जेल भेजे गए।

सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग के संथालों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। गोमिया थाना के बोरोगेरा ग्राम का बंगम मांझी उनका नेतृत्व कर रहा था। उसके अनुयायियों की संख्या कई हजार रही थी। उसने टाना भगतों की तरह स्वच्छता, मद्य निषेध और खादी पर जोर दिया। उसे राम नारायण सिंह तथा कृष्ण बल्लभ सहाय आदि कांग्रेसी नेताओं का समर्थन प्राप्त था।¹⁷

जब द्वितीय विष्वयुद्ध शुरू हुआ इसके विरोध में कांग्रेस ने वर्धा में बैठक की। इसमें निर्णय लिया गया कि कांग्रेसी मंत्री मंडलों से इस्तीफा देंगे और युद्ध नीति का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करेंगे। फलस्वरूप बिहार में भी कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया इसी पृष्ठभूमि में 1940 ई. का व्यक्तिगत सत्य कार्यक्रम शुरू हुआ। इस अवसर पर महात्मा गांधी अंतिम बार रांची आए थे। 1940 ई. में कांग्रेस के 53 वीं वार्षिक सभा हजारीबाग जिला स्थित रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आजाद के सभापतित्व में हुए। इस सभा में अनेक टाना भगत पैदल चलकर रामगढ़ पहुंचे। जिसमें लाला भगत, सोमा भगत, विष्णामित्र भगत और कांवरिया भगत रहे थे। जिन्होंने चार सौ रूपए की थैली गांधीजी को दिए थे।¹⁸

1942 ई. के भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड के लोग बहुत बड़े पैमाने पर शामिल हुए।

आंदोलनकारियों ने जगह-जगह पर हड़ताल, जुलूस एवं प्रदर्शन किए। आवागमन एवं संचार के साधनों को नष्ट किया गया।¹⁹ रांची जिला स्कूल के प्रदर्शनकारी छात्रों को बंदी बना लिया गया। लोहरदगा स्थित नर्मदा हाई स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रांची शहर में विषाल जुलूस निकाला गया। टाना भगतों के एक दल ने बिषनपुर थाना को जला दिया। लोगों ने डाकघर, रेलवे स्टेशन और शराब की भट्टी में तोड़फोड़ की। नवंबर 1942 तक रांची जिला में प्रायः दो सौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पलामू में आंदोलन काफी जोरदार रहा इस सिलसिले में कई गिरफ्तारियां हुईं। सितंबर में टाना भगतों ने चंदवा थाना पर झंडा फहराया।²⁰

गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन छोटानागपुर के इतिहास में एक विषिष्ट स्थान रखता है। इस आंदोलन में छोटानागपुर के प्रायः सभी लोगों ने भाग लिया था। टाना भगतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आंदोलन के दौरान उनकी भूमि जप्त कर ली गई। उनकी भूमि वापसी के लिए प्रयास हुए। आज भी वे अपने गुरु के बताए रास्ते में चल कर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।

संदर्भ सूची

1. जे.वी.आर.एस. : जिल्द [12/खण्ड](#) 1-2 (1959), एस. पी. सिन्हा : द फर्स्ट बिरसाइट अपराइजिंग, पृ. 402
2. टोप्पो एडमंड : कुडूख कथ-खीरी अरा डण्डी, कुडूख टेक्स्ट बुक कमिटी, राँची, 1973, पृ. 98
3. राँय एस. सी. : द उराँव ऑफ छोटानागपुर, क्राउन पब्लिकेशन आर्यन टावर, ईस्ट जेल रोड, राँची, संस्करण 2023, 1973, पृ. 67
4. पाण्डेय गया : भारतीय जनजीय संस्कृति, कंसेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2007, पृ. 406
5. धान ओ. रेखा : बेलेटिन ऑफ द बिहार ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जुलाई 1960, पृ. 153-155
6. टोप्पो एडमंड : पूर्वोद्धृत, पृ. 99-100
7. कुमार एन., बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, राँची, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सेक्रेटेरिएट प्रेस, गर्वमेंट ऑफ बिहार, पटना, 1970, पृ. 71-73
8. वीरोत्तम डॉ. बी. : झारखण्ड : इतिहास एवं संस्कृति, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 2016, पृ. 348-349, 352
9. पाण्डेय गया : पूर्वोद्धृत, पृ. 407-408
10. दत्त के.के., : हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मुवमेंट इन बिहार, वल्युम 1, 1857 - 1928, गर्वमेंट ऑफ बिहार, पटना, 1957, पृ. 332
11. फोड पी. सी. हम श नन को ऑपरेशन एण्ड खिलाफत मुवमेंट, भारत सरकार प्रकाशन, 1925, पृ. 173
12. सर्च लाइट : 16 मार्च 1921

13. अहमद डॉ. जियाउद्दीन : बिहार के आदिवासी, मोतीलाल बनारसीदास, पटना, 1978, पृ. 173
14. दत्त के. के. : बिहार के स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, संस्करण 2014, खण्ड 1, पृ. 469
15. दत्त के. के. : हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मुवमेंट इन बिहार, वल्युम 2, 1928-1941, गर्वमेंट ऑफ बिहार, पटना, 1957, पृ. 15-16
16. मिश्रा एस. : हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मुवमेंट इन छोटानागपुर, 1885-1947, काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पटना, 1990, पृ. 92-94
17. वीरोत्तम डॉ. बी. : पूर्वोद्धृत, पृ. 367
18. वीरोत्तम डॉ. बी. : पूर्वोद्धृत, पृ. 369-370
19. ओझा पी. एन. : (सं), छोटानागपुर : पास्ट एण्ड प्रेजेन्ट, सुदर्शन प्रेस, राँची, 1964, पृ. 9
20. वीरोत्तम डॉ. बी. : पूर्वोद्धृत, पृ. 370-375